

Bioeconomia da Sociobiodiversidade dos Manguezais: Um Caso de Estudo da Ciência Cidadã em Unidades de Conservação no Peru e Brasil

Pôster

Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2} e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: manguezais, sociobiodiversidade, cadeia de valor, bioeconomia

Os manguezais desempenham um papel crucial na bioeconomia, oferecendo recursos marinhos que são essenciais para muitas comunidades costeiras, como as comunidades de El Bendito no Peru e Treme no Brasil. Ambas comunidades estão dentro de unidades de conservação, no caso do Peru no Santuário Nacional Los Manglares de Tumbes e no Brasil, na Reserva Extrativista Marinha (RESEX Mar) de Caeté-Taperaçu. A integração da ciência cidadã com a bioeconomia permite o fortalecimento do ciclo de valor dos recursos marinhos. Portanto, esta pesquisa irá caracterizar as cadeias de valor da sociobiodiversidade no Peru e Brasil através da ciência cidadã com a metodologia do Observatório do Mangue e seus Maretórios. Além do mais, será proposta uma metodologia de mapeamento da cadeia de valor com a ciência cidadã. Espera-se que a etnobiologia com ferramentas da ciência cidadã possibilitem a caracterização e mapeamento das cadeias de valor dos principais recursos marinhos do manguezal em ambos países. A combinação de ciência cidadã e bioeconomia pode ser uma estratégia eficaz para a conservação dos manguezais e a promoção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, sugerindo a ampliação dessa metodologia para outras regiões e ecossistemas.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios (No de processo 409667/2022-6) pela bolsa para realizar a pesquisa e ao projeto Rede Marangatu: Rede de Ciência Cidadã para Governança Territorial e Promoção de Políticas de Preservação e Valorização da Sociobiodiversidade Costeira Marinha (No de processo 441149/2023-5) pelo apoio e suporte logístico. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), instituições que irão viabilizar esta pesquisa.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), leonardoeyzaguirrec@gmail.com; indira.eyza@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, leonardoeyzaguirrec@gmail.com; indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí